

Influence du conseil d'administration sur la qualité de l'information comptable et financière des entreprises du Bénin

Influence of the board of directors on the quality of accounting and financial information of companies in Benin

KOUNOUWEWA Jules

Maître-Assistant des Universités du CAMES
Ecole Nationale d'Administration

Laboratoire de Recherche sur les Performances et le Développement des Organisations
Université d'Abomey-Calavi BENIN

IGUE Babatoundé Charlemagne

Professeur titulaire des Universités du CAMES
Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG)
Centre de Recherche en Économie
Université d'Abomey-Calavi, BENIN

Date de soumission : 11/04/2024

Date d'acceptation : 03/06/2024

Pour citer cet article :

KOUNOUWEWA.J & IGUE.B.Ch. (2024) «Influence du conseil d'administration sur la qualité de l'information comptable et financière des entreprises du Bénin », Revue Française d'Économie et de Gestion «Volume 5 : Numéro 6 » pp : 548 – 572.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons Attribution License 4.0 International License

Résumé

L'objectif de cette recherche est d'analyser l'influence du conseil d'administration sur la qualité de l'information comptable et financière au sein des entreprises du Bénin. Le conseil d'administration est évalué par quatre échelles: taille du conseil d'administration, indépendance des administrateurs, cumule de fonction et l'ancienneté des administrateurs. Pour ce faire, une méthodologie mixte a été mise en œuvre, combinant à la fois des entretiens approfondis avec 15 dirigeants d'entreprise et un questionnaire administré à un échantillon représentatif de 140 individus. Les données qualitatives issues des entretiens ont été soumises à une analyse de contenu thématique, facilitée par l'utilisation du logiciel Nvivo 12. D'autre part, les données quantitatives recueillies à partir du questionnaire ont été analysées statistiquement à l'aide du logiciel SmartPLS. Les résultats de cette étude mettent en évidence que les caractéristiques du conseil d'administration influencent de manière significative la qualité de l'information comptable et financière dans les entreprises du Bénin.

Mots clés: Conseil d'administration; qualité; entreprise; information comptable et financière; logiciels Nvivo 12 et SmartPLS.

Abstract

The objective of this research is to analyze the influence of the board of directors on the quality of accounting and financial information within companies in Benin. The board of directors is evaluated by four scales: size of the board of directors, independence of directors, cumulative number of functions and seniority of directors. To do this, a mixed methodology was implemented, combining both in-depth interviews with 15 business leaders and a questionnaire administered to a representative sample of 140 individuals. The qualitative data from the interviews were subjected to thematic content analysis, facilitated by the use of the Nvivo 12 software. On the other hand, the quantitative data collected from the questionnaire were statistically analyzed using the SmartPLS software. The results of this study highlight that the characteristics of the board of directors significantly influence the quality of accounting and financial information in companies in Benin.

Keywords: Board of directors; quality; business; accounting and financial information; Nvivo 12 and SmartPLS software

Introduction

La gestion de la qualité des informations comptables occupe une position centrale au sein de la gestion de chaque organisation, qui cherche d'ailleurs à s'adapter aux changements environnementaux en constante évolution (Tagne et al. 2023). La création d'informations comptables et financières au sein des dirigeants d'entreprise africains est souvent limitée car de nombreux préfèrent garder ces données confidentielles (Tchapnga, 2016). Reix et al. (2011) analysent le système d'information selon un objet multidimensionnel de traitement de l'information à travers une approche tridimensionnelle (informationnelle, technologique et organisationnelle). De ce fait, la mise en œuvre d'un bon système de recueil, de contrôle et de dissimulation de l'information garantit une bonne gestion des activités dans une organisation (Pesqueux, 2020). Cette structuration et de dynamisation oblige l'entreprise à ne pouvoir véhiculer que d'information fiable et crédible sur le marché. Aussi, elle permet de réduire le coût de financement des investissements dans les nouvelles technologies. Les travaux de recherche de Carlin et Mayer, (2000) ont confirmé l'interprétation selon laquelle les systèmes comptables de haute qualité favorisent la croissance du PIB et réduisent le coût du financement externe de l'entreprise.

Le conseil d'administration joue un rôle capital dans la résolution des conflits d'intérêt en tant qu'autorité légale de contrôle des décisions. L'analyse de ce mécanisme nécessite inévitablement de faire référence à la théorie de l'agence. Selon certains auteurs (Vanappelghem, 2015), le conseil d'administration se voit confier la tâche de gérer la relation d'agence entre les actionnaires et les dirigeants. De plus, il coordonne l'encadrement des dirigeants en faveur des actionnaires, la création de valeur pour l'ensemble des parties prenantes, ainsi que la fonction d'outil cognitif qui facilite le développement de compétences (Charreaux, 2000). Il permet, en outre, le contrôle des dirigeants, la participation dans le processus stratégique et l'accès à des ressources rares (Kula, 2005). Il veille aussi à la qualité de l'information financière. Le conseil d'administration et le commissaire aux comptes jouent différents rôles dans la diffusion de la qualité des informations comptable et financière. Cette dernière permet de connaître mieux l'entreprise et ses dirigeants en promouvant l'image de l'entreprise auprès de ses partenaires pour des relations durables (Bayart, 2010). Dans cette contrainte, la question du rôle du commissaire au compte face aux risques de l'intervention du conseil d'administration dans la production de l'information comptable et financière est pertinente tant sur le plan théorique qu'empirique au sein de toutes les organisations.

En Afrique, la chaîne de production de l'information comptable et financière ainsi que des fonctions comptables rime avec manipulation. Cela fait que les ajustements budgétaires se multiplient dans l'environnement économique (Houngou, 2016). En revanche, les informations comptables et financières de haute qualité sont fréquemment rendues publiques sur d'autres continents tels que l'Amérique, l'Asie et l'Europe. En Afrique subsaharienne en particulier, on remarque un nombre limité de centres financiers engagés dans leur développement (Earne et al., 2014). Au Bénin, la normalisation et la mise en ligne de plusieurs actes comptables propulsent les arrestations de hauts dirigeants pour des affaires de détournement de fonds. Les récents scandales impliquant le service ICC, CENSAD et AIC illustrent cette triste réalité et ravivent le débat sur les racines des malversations financières (Adegnandjou et al., 2023). D'une part, ces événements soulèvent des questions sur les causes sous-jacentes des scandales financiers, et d'autre part, sur les raisons pour lesquelles les entreprises béninoises éprouvent des difficultés à produire des informations financières de qualité. Alors pour apporter sa pierre de contribution face à ce débat, cette recherche tente de répondre à la question: quelle est l'influence du conseil d'administration sur la qualité de l'information comptable et financière dans les entreprises du Bénin? Cette étude vise à analyser l'influence du conseil d'administration sur la qualité de l'information comptable et financière dans les entreprises du Bénin. Elle s'articule autour de trois sections: la revue de littérature, la méthodologie de la recherche et l'analyse des résultats.

1. Revue de littérature

1.1. Clarification des concepts

Ce point développe les concepts de la notion de la qualité de l'information comptable et financière et le conseil d'administration.

1.1.1 Notion de qualité de l'information comptable et financière

Le terme "information" peut revêtir plusieurs significations: Selon Grenier (2000), une information est une mise en forme de données réalisée pour répondre aux besoins d'un utilisateur en fonction de son contexte. En revanche, selon Gibbins et al. (1990), ce concept d'information englobe toute publication intentionnelle de données financières, qu'elles soient quantitatives ou qualitatives, légales ou volontaires, diffusées via des canaux formels ou informels, et précisent en outre que cette information, quelle que soit sa nature, possède une valeur informative. Dechow et Dichev (2002) comprennent par une information comptable et financier l'appréciation de l'ensemble des utilisateurs de l'information financière (les investisseurs, les créanciers, les analystes financiers...) et surtout les créanciers. Les

informations comptables quant à elles contiennent des documents de base fondamentale de l'analyse financière. Selon Tchapnga (2016), les deux principaux documents sont le compte de résultat et le bilan auxquels le système comptable OHADA ajoute le tableau financier des ressources, d'emplois et les annexes. D'après Djongoué (2015), la qualité de l'information comptable se mesure par la capacité de la comptabilité d'engagement à retracer les flux de trésorerie. Selon Michaïlesco (2009), la qualité de l'information comptable et financière repose sur des normes de pertinence, de fiabilité, d'intelligibilité et de comparabilité. En garantissant ces caractéristiques, l'information comptable peut donc fournir une image fidèle de la situation financière d'une entreprise et de ses performances, ce qui est essentiel pour établir la confiance des parties prenantes et prendre des décisions éclairées.

1.1.2 Notion de conseil d'Administration

La qualité du contrôle exercé par le conseil dépend des caractéristiques de ce dernier, bien que le conseil d'administration soit souvent considéré comme une composante essentielle du système de gouvernance d'entreprise (John et Senbet, 1998). Deux fonctions principales lui sont attribuées: l'évaluation et la ratification des décisions d'une part, et le contrôle des dirigeants d'autre part (Fama, 1980). Ainsi, inspiré des travaux de: Charreaux et Pitol-Belin (1999), Le Joly (1998), et Zahra et Pierce (1989), on distingue trois conceptions dominantes:

► le conseil, comme organe médiateur

Cette conception met l'accent sur le rôle du conseil en tant que médiateur entre les parties prenantes de l'entreprise, y compris les actionnaires, les dirigeants et les autres parties intéressées. Le conseil est vu comme un forum où les intérêts divergents peuvent être conciliés et où des décisions équilibrées peuvent être prises pour le bien de l'entreprise dans son ensemble.

► le conseil, comme lieu de contrôle

Dans cette perspective, le conseil est principalement chargé de surveiller et de contrôler les activités des dirigeants de l'entreprise. Il s'agit de s'assurer que les intérêts des actionnaires sont protégés et que les décisions stratégiques sont prises dans le meilleur intérêt de l'entreprise. Le conseil exerce ainsi une fonction de surveillance et d'approbation des décisions clés.

► le conseil, comme lieu d'exercice d'un pouvoir

Cette conception met l'accent sur le pouvoir et l'autorité du conseil en tant qu'organe décisionnel suprême de l'entreprise. Le conseil est perçu comme l'instance où les décisions stratégiques sont prises et où les orientations de l'entreprise sont définies. Il exerce une autorité finale sur les questions importantes et représente les intérêts des actionnaires et des autres parties prenantes.

1.2. La théorie Politico-Contractuelle

La théorie politico-contractuelle (TPC), développée par Watts et Zimmerman (1979), vise à comprendre et anticiper le comportement des parties impliquées dans la production et l'utilisation d'informations comptables et financières. Elle cherche à éclairer les pratiques courantes en matière de préparation des états financiers en tenant compte des incitations et des contraintes qui influencent les décisions des acteurs. Selon Watts et Zimmerman (1986), cette approche offre une réponse fondamentale à l'insuffisance des normes comptables classiques en se concentrant sur l'étude des entreprises qui opèrent dans le cadre des règles et réglementations régissant la publication des états financiers. Elle tente donc d'expliquer selon Jensen (1976) : "Pourquoi la comptabilité est ce qu'elle est? Pourquoi les comptables font ce qu'ils font? Quels effets ces phénomènes ont sur les personnes et l'allocation des ressources ?". L'objectif principal de la TPC est d'analyser les pratiques comptables observées au niveau des entreprises en mettant en lumière les mécanismes politiques et contractuels qui sous-tendent ces pratiques. Elle met en évidence comment les relations de pouvoir, les incitations économiques et les contrats influent sur les décisions de présentation de l'information financière. Les auteurs comme Bushman et Smith (2003) cité par Houcine (2014) fournissent dans leur recherche un cadre permettant de lier la qualité de l'information financière au comportement d'investissement des entreprises. En effet, une information financière de haute qualité améliore la manière dont les entreprises investissent de deux sortes en renforçant le contrôle sur les actions des dirigeants et en transmettant des signaux positifs aux marchés (Aouina, 2019 ; Gonne, 2021).

1.3. Conseils d'administration et qualité de l'information comptable et financière

Le conseil d'administration est chargé de nombreuses responsabilités, telles que l'approbation de l'orientation stratégique de l'entreprise, la mise en place d'un système de contrôle interne et la garantie de l'intégrité de l'information financière (Naciri, 2010). En outre, il est également chargé de superviser les actions des dirigeants pour s'assurer qu'ils agissent dans l'intérêt des actionnaires (Shleifer et Vishny, 1997). La littérature met en avant plusieurs caractéristiques susceptibles d'influencer l'exercice du contrôle et, par conséquent, la qualité de l'information financière, selon John et Senbet (1998) ainsi que Fama (1980). Ces caractéristiques incluent la dualité du manager en tant que président du conseil d'administration, la taille du conseil d'administration, et la structure de celui-ci. Pour d'autres auteurs, la taille du conseil d'administration, l'indépendance des administrateurs, le cumul des fonctions et l'ancienneté des administrateurs sont les caractéristiques d'administration qui peuvent influencer la qualité

de l'information comptable dans les entreprises (Guetsop Sateu, 2022). Ces derniers composants du conseil d'administration sont retenus et mis en lien avec la qualité de l'information comptable et financière pour la formulation des hypothèses dans le cadre de ce travail de recherche

1.3.1 Taille du conseil d'administration et qualité de l'information comptable et financière

Dans la littérature, plusieurs auteurs ont mis en évidence les difficultés d'organisation et de coordination dans les conseils d'administration de grandes tailles (Jensen, 1993). Les travaux de certains auteurs comme Beasley (1996), Peasnell et al (1998), Bedard et al (2001) et Klein (2002a) montrent que les conseils de petites tailles sont plus efficaces et mènent généralement à une amélioration de la qualité de l'information. Mais, la présence d'un grand nombre d'administrateurs rend la coordination difficile et alourdit le processus de prise de décision. Les dirigeants disposent, ainsi, d'une marge de liberté leur permettant d'agir de façon opportuniste et de gérer les résultats conformément à leurs besoins (Hilmi, 2013).

Alexander et al. (1993) disent que la taille devrait être une mesure de la capacité d'une organisation à former des liens environnementaux pour sécuriser les ressources critiques. Le sens de la relation est donc positif car plus on a besoin de liens externes, plus le conseil d'administration devrait être large. Il existe donc une controverse sur la taille idéale d'un conseil d'administration pour qu'il puisse jouer efficacement son rôle dans les décisions et la qualité de l'information de l'entreprise (Jensen, 1993 ; Patton et Baker, 1987). De ce fait, on note que l'impact de la taille du conseil d'administration sur la qualité de l'information comptable et financière publiée n'est pas évident. Chtourou et al. (2001) ont trouvé dans leur étude que les grands conseils aident à contrôler le pouvoir discrétionnaire des gestionnaires.

Ces points de vue empiriques sur la relation entre la taille du conseil d'administration et la qualité de l'information comptable et financière nous amène à formuler l'hypothèse suivante pour la conduite de cette recherche.

H₁ : La taille du conseil d'administration influencerait positivement et significativement la qualité de l'information comptable et financière.

1.3.2 Indépendance des administrateurs et qualité de l'information comptable et financière

L'indépendance des administrateurs dans le cadre des comités de contrôle financier et la qualité des informations comptables et financières a été un sujet de débat persistant dans la littérature académique (Ghafran et O'Sullivan, 2013). Ces études concluent que l'indépendance joue un rôle crucial dans la garantie de la qualité des contrôles et la qualité des informations au sein des

organisations. En effet, un conseil d'administration indépendant de la direction, permet un meilleur contrôle des activités de la firme et du processus décisionnel, sans favoriser les intérêts personnels des dirigeants. Il permet en outre un contrôle efficace du processus de production de l'information financière permettant de réduire l'étendue de la gestion du résultat (Kao et Chen, 2004).

Cependant, il est impératif d'aller au-delà de la simple conformité réglementaire pour assurer une efficacité optimale du comité et la production d'informations comptables et financières de haute qualité. C'est pourquoi bien que les administrateurs internes sont considérés comme étant connaisseurs de l'activité de la firme. L'indépendance des administrateurs constitue le plus important attribut du conseil permettant un meilleur contrôle de la direction et limitant la discrétion managériale (Bhojraj et Sengupta 2003). Les administrateurs externes jouent un rôle central en surveillant les dirigeants pour protéger les intérêts des actionnaires (Beasley et Petroni, 2001). Ainsi, les études de (Lennox, 2005 ; de même que celles de Yeh et Woitdtk, 2005) démontrent que les administrateurs externes et indépendants renforcent plus l'efficacité de la fonction de contrôle attribuée au conseil d'administration et influent sur les choix du conseil en faveur d'une meilleure qualité de l'information comptable et financière.

Ces auteurs nous amènent à émettre l'hypothèse suivante :

H₂ : L'indépendance des administrateurs affecterait significativement et positivement la qualité de l'information comptable et financière.

1.3.3 Cumul des fonctions de direction et de présidence du conseil d'administration et qualité de l'information comptable et financière

Cette caractéristique du conseil d'administration confie à la même personne une double mission de direction et de contrôle. Toutefois, il est difficile d'être en même temps juge et partie. Gul et Wah (2002) affirment que le cumul des fonctions de direction et de présidence du conseil d'administration fait augmenter les coûts d'agence, résultant de l'accumulation du pouvoir entre les mains d'une seule personne et de l'absence de contrôle. De ce fait, Imhoff (2003) précise que la dualité des fonctions est de nature à diminuer le pouvoir disciplinaire du conseil et d'affecter le processus comptable et financier. Selon Dunn (2004), la gestion du résultat et la fraude dans les résultats sont plus fréquentes dans les conseils optant pour la dualité des fonctions. Ainsi, la séparation des fonctions de président et directeur général intensifie le contrôle du processus comptable et financier et aboutit à une information financière de qualité. Ceci nous amène à l'hypothèse suivante :

H₃ : le cumul de fonctions aurait un effet significatif et positif sur la qualité de l'information comptable et financière

1.3.4 Ancienneté des administrateurs et qualité de l'information comptable et financière

Plusieurs auteurs ont développé deux hypothèses en ce qui concerne l'effet de l'ancienneté des administrateurs sur la qualité de l'information comptable (Vafeas, 2003). Il s'agit de l'hypothèse d'expertise et l'hypothèse de la dépendance de la direction. La première suggère que l'ancienneté des administrateurs stimule leurs compétences et expériences et améliore leurs connaissances de l'activité de la firme et de son environnement. La seconde considère que l'ancienneté des administrateurs les conduit à entretenir des relations avec la direction, ce qui affecte leur indépendance et le pouvoir de contrôle du conseil d'administration. La seconde hypothèse est justifiée principalement par le fait que l'ancienneté des administrateurs aboutit à des liens d'amitié.

L'étude de Chan et al. (2013) identifient une corrélation négative entre l'ancienneté des membres du comité et les honoraires d'audit. Cela suggère que l'acquisition de connaissances et d'expérience de ces membres pourrait offrir une assurance supplémentaire aux auditeurs en matière de la qualité de l'information financière. De même, les recherches de Sultana (2015) mettent en évidence que les membres du comité ayant une plus grande ancienneté sont associés à une meilleure qualité des résultats. Néanmoins, ces conclusions ne sont pas corroborées par les travaux de Tanyi et Smith (2015). Car ces auteurs exposent la priorisation des intérêts personnels de ces membres. Ils visent leurs profits au lieu de l'intérêt général de l'organisation. Sharma et Iselin (2012) ont spécifiquement noté une corrélation positive entre l'ancienneté des membres indépendants du comité d'audit et les anomalies comptables. Cela implique que l'ancienneté pourrait avoir un impact négatif sur leur capacité à évaluer la qualité de l'information financière. Ceci nous conduit à l'hypothèse suivante:

H₄ : L'ancienneté des administratifs influence significativement et positivement la qualité de l'information comptable et financière

2. Méthodologie de recherche

2.1. Choix des échelles de mesure

De manière générale, il est recommandé d'utiliser des échelles multi-items pour mesurer les concepts, car elles permettent de vérifier la fiabilité et la validité convergente de chaque construit (Evrard et al., 2003). Plusieurs instruments de mesure préexistants sont disponibles dans la littérature, permettant d'opérationnaliser les variables retenues dans notre modèle de recherche, telles que le conseil d'administration et la qualité de l'information comptable et

financière. Pour illustrer, prenons par exemple l'ancienneté des administrateurs. En effet le conseil d'administration est évalué par quatre échelles : taille du conseil d'administration, indépendance des administrateurs, cumule de fonction et l'ancienneté des administrateurs. Pour mesurer cette variable en tenant compte de ces 04 dimensions, nous avons adapté 12 items de mesure à partir des travaux de Khemakhem (2011) et Gonne et al. (2021) en raison de 03 items par dimension. Pour la mesure de la qualité de l'information comptable et financière, nous avons adapté 13 items de mesure des travaux de Khemakhem (2011) et Gonne et al. (2021) répartis en deux dimensions. Les facteurs de contingence interne mesurés par 06 items et les facteurs de contingence externe mesurés par six 06 items. L'échelle utilisée pour évaluer ces items est celle de likert à cinq points allant de 1 (pas du tout d'accord) à 5 (tout à fait d'accord).

2.2 Outils de collecte et de méthode d'analyse des données

La population mère de cette étude est constituée de l'ensemble des entreprises du Bénin disposant d'un conseil d'administration. Les membres du conseil d'administration des entreprises représentent une cible clé pour évaluer leur influence sur la qualité de l'information comptable et financière. Nous avons de façon aléatoire identifié 10 entreprises ayant remplies cette condition. Dans chacune des entreprises, 13 agents ont été questionnés. De ce fait, l'échantillonnage total donne 130 personnes. Nous nous sommes basés sur le choix raisonné pour sélectionner ces agents. Ces derniers doivent être dans le service d'audit interne, le service de contrôle interne, le service de comptabilité, le service des ressources humaines. Ensuite, dans le cabinet Phillippe et Associés, nous nous sommes entretenus avec 15 dirigeants des entreprises ciblées. Ces données qualitatives recueillies sont soumises à une analyse de contenu thématique par le logiciel Nvivo 12. Tandis que les données quantitatives recueillies sont traitées et analysés par le programme statistique des sciences sociales, connue sous le nom « SmartPLS » à travers la statistique descriptive et la corrélation. C'est la méthode descriptive utilisée pour évaluer les données. Cette méthode consiste à identifier, délimiter et sélectionner les instruments de collectes des données, observer et enregistrer les données, afin de les analyser en référence avec l'objet de notre étude. Elle nous a permis d'analyser les données qui ont été recueillies grâce aux questionnaires et le guide d'entretien.

3. Présentations des résultats de l'étude

3.1 Analyse factorielle exploratoire

3.1.1 Analyse en composante principale des items du « conseil d'administration »

(CON_ADM)

Tableau 1 : Analyse en composante principale

Rotation de la matrice des composantes ^a				
	Composante			
	1	2	3	4
La taille actuelle de notre conseil d'administration est appropriée pour prendre des décisions de manière efficace.		,842		
La taille de notre conseil d'administration reflète adéquatement la diversité des opinions et des compétences nécessaires pour guider notre organisation.		,795		
Je pense que notre organisation devrait envisager de réduire la taille de notre conseil d'administration pour favoriser une meilleure communication et une prise de décision plus rapide		,801		
Le conseil d'administration devrait être élargi pour inclure une plus grande variété d'expertises et d'expériences.		,747		
Le conseil d'administration actuel est suffisamment représentatif des parties prenantes de l'organisation	,731			
Administrateurs Employés ou Actionnaires (Prise de décision influençant leur impartialité).	,847			
Les administrateurs indépendants sont efficaces pour assurer une surveillance indépendante des activités de notre organisation.	,884			
Les administrateurs indépendants apportent une expertise et une objectivité essentielles à notre conseil d'administration			,822	
Je pense que le conseil d'administration devrait limiter le cumul de fonctions pour garantir une meilleure répartition des responsabilités et éviter les conflits d'intérêts potentiels			,778	
Le cumul de fonctions au sein de notre conseil d'administration contribue à une plus grande efficacité opérationnelle et à une meilleure coordination des initiatives			,870	
Je pense que le conseil d'administration devrait encourager un renouvellement régulier de ses membres pour apporter de nouvelles perspectives et idées.			,845	
L'ancienneté des administrateurs contribue à une meilleure stabilité et à une connaissance approfondie de l'histoire et de la culture de notre organisation				,715
L'ancienneté des administrateurs, c'est-à-dire le fait que certains membres du conseil soient en poste depuis longtemps, est bénéfique pour notre organisation				,759
L'ancienneté des administrateurs, c'est-à-dire le fait que certains membres du conseil soient en poste depuis longtemps, est bénéfique pour notre organisation				,769
KMO				,773

Variance totale expliquée	63,694
Méthode d'extraction : Analyse en composantes principales.	
Méthode de rotation : Varimax avec normalisation Kaiser.	
a. Convergence de la rotation dans 5 itérations.	

« Source: Auteur », 2024

La matrice des composantes affiche des coefficients structurels supérieurs à 0,65 ; seuil recommandé par Hair et al. (2016) donc tous les 14 items sont retenus pour mesurer la gouvernance des entreprises. Ainsi au thème de l'analyse factorielle exploratoire de la variable « gouvernance d'entreprise » correspond quatre dimensions. La première dimension « administrateurs indépendants » nommé ADM_IND explique 15,75% de la variance totale. La deuxième dimension « taille du conseil d'administration » nommé TAIL_AD explique 20,11% de la variance totale. La troisième dimension « cumul de fonction » nommé CUM_FCT explique 14,10% de la variable totale. La quatrième dimension « ancienneté des administrateurs » nommé ANC_ADM explique 13,72% de la variance totale. On remarque que les quatre composantes expliquent 63,69% de la variance totale (Tableau 1).

3.1.2 Analyse en composante principale de la « qualité de l'information comptable (QUAL_INC) »

L'examen de la variance expliquée totale montre l'existence de deux composantes ayant une valeur propre supérieure à 1. La variance totale expliquée des deux composantes affiche un score de 61,44% (Tableau 2).

Tableau 2: Analyse en Composante Principale

Rotation de la matrice des composantes ^a		
	Composante	
	1	2
Le nombre d'employés du service comptable permet d'atteindre une information comptable de qualité supérieure	,871	
Le nombre d'ordinateurs du service comptable dédiés à la tenue de la comptabilité permet d'atteindre une information comptable de qualité supérieure	,783	
L'usage de logiciels dédiés à la tenue de la comptabilité permet d'atteindre une information comptable de qualité supérieure	,662	
L'entreprise avec des comptables plus âgées a plus de chance à produire une information comptable de qualité supérieure	,812	
L'ancienneté du comptable au sein de l'entreprise est un facteur de taille à améliorer la qualité de l'information comptable qu'elle produit	,804	
L'entreprise ayant des comptables avec un haut niveau de formation du comptable produit une information comptable de qualité supérieure		,741
Le domaine où le comptable a eu son plus haut niveau de formation affecte considérablement la qualité de l'information comptable de l'entreprise		,794

Une entreprise qui recourt à l'ouverture du capital à d'autres investisseurs pour financer son activité est supposée produire une information comptable de qualité supérieure.		,835
Une entreprise qui recourt à l'endettement bancaire pour financer son activité est supposée produire une information comptable de qualité supérieure.		,825
KMO	,870	
Variance totale expliquée	61,438	

« Source : Auteur » 2024

La matrice des composantes affiche des coefficients structurels supérieurs à 0,65 ; seuil recommandé par Hair et al. (2006) donc tous les 09 items sont retenus pour mesurer la qualité de l'information comptable et financière. Ainsi au thème de l'analyse factorielle exploratoire la variable « la qualité de l'information comptable et financière » présente deux dimensions. La première dimension « Facteurs de contingence interne de l'entreprise » nommé FAC_INT explique 41,30% de la variance totale. La deuxième dimension « Environnement externe de l'entreprise » nommé ENV_EXT explique 20,13% de la variance totale. On remarque que les deux composantes expliquent 61,43% de la variance totale (Tableau 2).

3.2 Analyse factorielle confirmatoire

Ce point regroupe la fiabilité et la validité du modèle de mesure des variables.

3.2.1 Fiabilité et validité du modèle de mesure de la variable « conseil d'administration »

Les variables du modèle de mesure présentent respectivement des indicateurs de fiabilité et de validité convergents satisfaisants. La validité discriminante est également établie selon le critère de Henseler et al, (2015)

Tableau 3: Etude de la fiabilité des variables de l'échelle de mesure

	Alpha de Cronbach	rho_A	Fiabilité composite	Average Variance Extracted (AVE)
ADM_IND	0,770	0,804	0,807	0,511
ANC_ADM	0,773	0,801	0,817	0,545
CUM_FCT	0,785	0,811	0,825	0,582
GOUV_ENT	0,766	0,817	0,827	0,622
TAIL_AD	0,823	0,839	0,882	0,652

« Source : Auteur », 2024

Les résultats issus de l'analyse de fiabilité (Tableau 3) montrent que les quatre dimensions : taille du conseil d'administration (TAIL_AD) ; l'ancienneté de l'administration (ANC_ADM) ; le cumul de fonction (CUM_FCT) et les administrateurs indépendants (ADM_IND) ont respectivement leur alpha de cronbach, leur fiabilité composite supérieur à 0,7 (recommandations de Hair et al. (2019)) donc les échelles de mesure de chaque dimension

présentent une bonne fiabilité. La validité convergente de chacune des dimensions a une valeur supérieure à 0,5 (Roussel, 2005). Pour évaluer la validité discriminante de notre modèle nous avons fait le test de HTMT recommandé par Henseler et al, (2015). Ainsi la validité discriminante d'un modèle de mesure est donc établie si le HTMT ne dépasse pas un seuil de 0.9 (Franke et Sarstedt, 2019). D'autres recherches méthodologiques ont suggéré d'autres valeurs plus petites (exemple 0.85) comme seuil pour le HTMT (Henseler, 2018)

Tableau 4 : Test de HTMT (validité discriminante)

	ADM_IND	ANC_ADM	CUM_FCT	GOUV_ENT	TAIL_AD
ADM_IND					
ANC_ADM	0,578				
CUM_FCT	0,054	0,591			
GOUV_ENT	0,154	0,191	0,322		
TAIL_AD	0,077	0,059	0,130	0,514	

« Source : Auteur », 2024

Les résultats du tableau 4 montrent que tous les coefficients ont une valeur inférieure à 0,9. Donc la validité discriminante des 4 dimensions est vérifiée.

Tableau 5: Test de multi colinéarité

	VIF
ADM_IND1	1,020
ADM_IND2	1,091
ADM_IND3	1,092
ANC_ADM1	1,126
ANC_ADM2	1,097
ANC_ADM3	1,175
CUM_FCT1	1,441
CUM_FCT2	1,861
CUM_FCT3	1,554
CUM_FCT4	1,372
TAIL_AD1	1,966
TAIL_AD2	1,916
TAIL_AD3	1,859
TAIL_AD4	1,616

« Source : Auteur », 2024

Il n'y a pas de problème de colinéarité dans ce modèle puisque les VIF des quatre facteurs sont inférieurs au seuil requis qui est de 5 (Tableau 5).

3.2.2 Fiabilité et validation du modèle de mesure de la variable « qualité de l'information »

Les variables du modèle de mesure présentent respectivement des indicateurs de fiabilité et de validité convergente satisfaisants. La validité discriminante est également établie selon le critère de Henseler et al, (2015).

Tableau 6: Etude de la fiabilité des variables de l'échelle de mesure

	Alpha de Cronbach	rho_A	Fiabilité composite	Average Variance Extracted (AVE)
ENV_EXT	0,713	0,818	0,822	0,571
FAC_INT	0,776	0,830	0,838	0,656
QUAL_INC	0,743	0,825	0,837	0,559

« Source : Auteur », 2024

Les résultats issus de l'analyse de fiabilité (Tableau 6) montrent que les deux dimensions : environnement externe (ENV_EXT) et facteurs interne de contingence (FAC_INT) ont respectivement leur alpha de crombach, leur fiabilité composite supérieure à 0,7 (recommandation de Hair et al. (2019) donc les échelles de mesure de chaque dimension présentent une bonne fiabilité. La validité convergente de chacune des dimensions a une valeur supérieure à 0,5 (Roussel, 2005) Pour évaluer la validité discriminante de notre modèle nous avons fait le test de HTMT recommandé par Henseler et al, (2015). Ainsi la validité discriminante d'un modèle de mesure est donc établie si le HTMT ne dépasse pas un seuil de 0.9 (Franke et Sarstedt, 2019). D'autres recherches méthodologiques ont suggéré d'autres valeurs plus petites (exemple 0.85) comme seuil pour le HTMT (Henseler, 2018).

Tableau 7: Test de HTMT (validité discriminante)

	ENV_EXT	FAC_INT	QUAL_INC
ENV_EXT			
FAC_INT	0,387		
QUAL_INC	0,066	0,177	

« Source : Auteur », 2024

Les résultats du tableau 7 montrent que tous les coefficients ont une valeur inférieure à 0,85. Donc la validité discriminante des deux dimensions est vérifiée

Tableau 8: Test de multi colinéarité

VIF		
	ENV_EXT	FAC_INT
ENV_EXT 1	1,285	
ENV_EXT 2	1,115	
ENV_EXT 3	1,095	
ENV_EXT 4	1,350	
FAC_INT 1		2,014
FAC_INT 2		1,731
FAC_INT 3		1,978
FAC_INT 4		1,191
FAC_INT 5		1,138

« Source : Auteur », 2023

Il n'y a pas de problème de colinéarité dans ce modèle puisque les VIF des quatre facteurs sont inférieurs au seuil requis qui est de 5 (Tableau 8).

3.3 Test des d'hypothèses (estimation du modèle structurel)

Le test des hypothèses passe par l'estimation d'un modèle structurel reproduisant les relations supposées entre les construits latents. La validation des hypothèses dépend de l'importance et de la significativité des relations structurelles obtenues. Dans le cadre de la méthode PLS, la qualité du modèle global peut être estimée en observant les coefficients de détermination (R^2), qui rendent compte de la variance expliquée des variables endogènes, et en s'assurant de la validité et de l'ampleur des coefficients structurels, qui évaluent l'importance des effets. Falk & Miller (1992) suggèrent qu'un « bon modèle » obtenu par régression PLS doit présenter des coefficients de détermination supérieurs à 0,1. Les coefficients structurels standardisés devraient être au minimum égal à 0,20, et idéalement supérieurs à 0,3 pour pouvoir être considérés comme significatifs (figure). .

Figure : Modèle causal

« Source : Auteur », 2024

Tableau 9 : Validation des hypothèses

Hypothèses	Coef.bêta	Ecart-type	T statistics	P values	Décision
H1 TAIL_AD -> QUAL_INC	0,403	0,042	9,644	0,000	Acceptée
H2 ADM_IND -> QUAL_INC	0,203	0,044	4,560	0,000	Acceptée
H3 CUM_FCT -> QUAL_INC	0,106	0,049	2,145	0,016	Acceptée
H4 ANC_ADM -> QUAL_INC	0,404	0,050	8,126	0,000	Acceptée
- QUAL_INC -> ENV_EXT	0,689	0,037	18,821	0,000	-
- QUAL_INC -> FACT_INT	0,811	0,026	30,653	0,000	-

« Source : Auteur », 2024

Le tableau 9 montre que la taille du conseil d'administration a également un effet positif et significatif ($\beta = 0,403$; $p < 0,001$) sur la qualité de l'information comptable et financière. Donc plus la taille du conseil augmente, plus la qualité de l'information comptable et financière augmente. Ce qui confirme l'hypothèse H₁. De même les administrateurs indépendants favorisent significativement ($\beta = 0,203$; $p < 0,001$) la qualité de l'information comptable et financière. Ce qui confirme l'hypothèse H₂. Donc plus les administrateurs indépendants sont présents dans le conseil, plus la qualité de l'information comptable et financière augmente. De la même façon, le cumul de fonction influence positivement et significativement ($\beta = 0,106$; $p < 0,016$) la qualité de l'information comptable et financière. Ce qui confirme l'hypothèse H₃. Ainsi plus les cadres cumulent des fonctions, plus la qualité de l'information comptable et

financière augmente. Également l'ancienneté de l'administrateur affecte positivement et significativement ($\beta = 0,404$; $p < 0,001$) la qualité de l'information comptable et financière. Ce qui confirme l'hypothèse H₄. Donc plus les administrateurs sont anciens, plus l'information comptable et financière est de bonne qualité.

3.4 Discussions et implication de la recherche

3.4.1 Discussions des résultats de l'étude

Les résultats de cette étude indiquent que la taille du conseil d'administration, les administrateurs indépendants, le cumul de fonction et l'ancienneté de l'administrateur ont tous un effet positif et significatif sur la qualité de l'information comptable et financière. Par conséquent, le conseil d'administration exerce un effet positif et significatif sur la qualité de l'information comptable et financière. Ces résultats sont en accord avec plusieurs travaux de recherche existants. Cela suggère que les conseils d'administration plus grands peuvent être plus efficaces pour la qualité de l'information financière. Cela pourrait être dû à la diversité des perspectives et de l'expertise qu'ils apportent. Cependant, il est également important de noter que les conseils d'administration trop grands peuvent présenter des défis en termes de coordination et de prise de décision. De même, les administrateurs indépendants jouent un rôle crucial dans la gouvernance d'entreprise. Ils apportent une perspective externe et peuvent aider à éviter les conflits d'intérêts. Leur présence significative est associée à une amélioration de la qualité de l'information financière (Deng, 2019), Chouaibi et al. (2021). Cela souligne l'importance de la diversité et de l'indépendance au sein du conseil d'administration. De plus, en ce qui concerne le cumul des fonctions nos résultats sont en accord avec la littérature existante qui suggère que le cumul des fonctions peut avoir un effet positif sur la qualité de l'information financière (Mardessi, 2021). Cela pourrait être dû au fait que les administrateurs qui occupent plusieurs postes apportent une expertise et une expérience diversifiées, ce qui peut améliorer la qualité de l'information financière. Enfin, l'ancienneté de l'administrateur a un effet significatif et positif sur la qualité de l'information financière. Cela suggère que l'expérience et la connaissance de l'entreprise que l'administrateur acquiert avec le temps est précieuse pour la qualité de l'information financière (Clemens et al., 2018). Cela pourrait inciter les entreprises à valoriser l'expérience et à maintenir une certaine continuité au sein de leur conseil d'administration.

3.4.2 Implications de la recherche

Les implications de cette recherche sont significatives à la fois sur le plan théorique et sur le plan managérial. Sur le plan théorique, cette étude confirme plusieurs hypothèses concernant l'impact des caractéristiques du conseil d'administration sur la qualité de l'information comptable et financière. En validant ces hypothèses, elle renforce la base de connaissances académiques sur la relation entre la gouvernance d'entreprise et la qualité de l'information financière, offrant ainsi de nouveaux éclairages sur les mécanismes sous-jacents à cette relation. Du point de vue managérial, les résultats suggèrent plusieurs orientations pratiques. Tout d'abord, ils mettent en lumière l'importance de la composition du conseil d'administration, notamment en ce qui concerne la taille, la présence d'administrateurs indépendants, le cumul de fonction et l'ancienneté des administrateurs, pour améliorer la qualité de l'information comptable et financière. Les entreprises peuvent ainsi tirer parti de ces implications en portant une attention particulière à ces aspects lors de la constitution et du fonctionnement de leur conseil d'administration. De plus, ces implications soulignent l'importance de la diversité et de l'expérience des administrateurs dans l'amélioration de la qualité de l'information financière. Par conséquent, les entreprises pourraient envisager d'investir dans la formation continue des administrateurs et de recruter des membres du conseil possédant une expertise pertinente et une solide expérience professionnelle pour renforcer leur capacité à fournir une surveillance efficace et à prendre des décisions éclairées.

Conclusion

Le but de cet article était d'analyser l'influence du conseil d'administration sur la qualité de l'information comptable et financière dans les entreprises du Bénin. Pour y arriver, une méthodologie par approche mixte a été adoptée. Ainsi une première collecte de données est effectuée par un guide d'entretien avec 15 dirigeants d'entreprise. Ces données recueillies sont soumises à une analyse de contenu thématique par le logiciel Nvivo 12. Les résultats de cette première enquête nous ont permis de valider les échelles de mesure pour l'élaboration du questionnaire d'enquête. Cet outil nous a permis d'ouvrir la seconde phase de collecte de données auprès de 140 individus. Les données collectées ont été soumises à une analyse statistique par le logiciel SmartPLS.

Les résultats indiquent que la taille du conseil d'administration ($\beta = 0,403$; $p < 0,001$), l'indépendance des administrateurs ($\beta = 0,203$; $p < 0,001$), le cumul de fonction ($\beta = 0,106$; $p < 0,016$) et l'ancienneté de l'administrateur ($\beta = 0,404$; $p < 0,001$) affectent positivement et

significativement la qualité de l'information comptable et financière. Ces résultats suggèrent que le conseil d'administration influence la qualité de l'information comptable et financière dans les entreprises du Bénin. Cette recherche présente quelques limites : Tout d'abord, l'échantillonnage restreint pourrait limiter la généralisation des résultats. De plus, il existe un risque de biais de réponse, où les répondants pourraient avoir une perception biaisée de la qualité de l'information financière dans leur entreprise. Enfin, les résultats sont spécifiques au contexte des entreprises du Bénin et pourraient ne pas être directement généralisables à d'autres pays.

BIBLIOGRAPHIE

- Adegnandjou Z. A. Hounkou E. C. & Baidari A. (2023). Les déterminants de la qualité de l'information comptable et financière des PME dans le contexte béninois : une approche fondée sur le profil éthique des dirigeants, *International Journal of Strategic Management and Economic studies (IJSMES)*, Volume 2 Issue 2, ISSN: 2791-299X
- Alexander, J. A., Fennell, M. L., & Halpern, M. T. (1993). Leadership instability in hospitals: The influence of board-CEO relations and organizational growth and decline. *Administrative Science Quarterly*, 74-99.
- Aouina, M. (2019). Le rôle de l'audit externe dans la transparence de la communication financière. Une revue de littérature. *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l'audit*, 3(1).
- Barka, H. B. (2012). L'administrateur indépendant en France: Les risques du métier face à la mondialisation de la finance. *Revue Française de Comptabilité*, (451), 36-39.
- Bayart, P. (2010). Accumulation collective et valorisation des connaissances dans l'économie cubaine (1959-2006). *Revue d'études comparatives Est-Ouest*, 41(1), 63-93.
- Beasley, M. S. (1996). An empirical analysis of the relation between the board of director composition and financial statement fraud. *Accounting review*, 443-465.
- Beasley, M. S., & Petroni, K. R. (2001). Board independence and audit-firm type. *Auditing: A journal of practice & theory*, 20(1), 97-114.
- Bedard, J. C., Ettredge, M., & Zehms, K. M. (2001). The role of competitive bidding in the market for initial attest engagements. Available at SSRN 197868.
- Ben Barka H. et Marco L. (2017). Le conseil d'administration : évolution des rôles dans les mutations du capitalisme, Dans *La Revue des Sciences de Gestion* 2017/1 (N° 283), pp. 39 à 47 ;

- Bhojraj, S., & Sengupta, P. (2003). Effect of corporate governance on bond ratings and yields: The role of institutional investors and outside directors. *The Journal of Business*, 76(3), 455-475.
- Bushman, R. M., & Smith, A. J. (2003), Transparency, financial accounting information, and corporate governance. *Financial account*
- Carlin, W., & Mayer, C. (2000). How do financial systems affect economic performance. *Corporate governance: theoretical and empirical perspectives*, 137-59.
- Chan, L. H., Chen, K. C., & Chen, T. Y. (2013). The effects of firm-initiated clawback provisions on bank loan contracting. *Journal of Financial Economics*, 110(3), 659-679.
- Charreaux, G. (2000). Le conseil d'administration dans les théories de la gouvernance. *Revue du financier*, 127, 6-17.
- Charreaux, G., & Pitol-Belin, J. (1999), La théorie contractuelle des organisations: une application au conseil d'administration. *Le gouvernement des entreprises*, 165-192.
- Chouaibi, Y., Rossi, M., & Zouari, G. (2021), The effect of corporate social responsibility and the executive compensation on implicit cost of equity: evidence from French ESG data. *Sustainability*, 13(20), 11510.
- Chtourou-Ghorbel, N., Lauga, B., Combes, D., & Marrakchi, M. (2001). Comparative genetic diversity studies in the genus *Lathyrus* using RFLP and RAPD markers. *Lathyrus Lathyrism Newsletter*, 2(2), 62-68.
- Clemens, H., Bailis, R., Nyambane, A., & Ndung'u, V. (2018). Africa Biogas Partnership Program: A review of clean cooking implementation through market development in East Africa. *Energy for Sustainable Development*, 46, 23-31.
- Dechow, P. M., & Dichev, I. D. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. *The accounting review*, 77(s-1), 35-59.
- Deng, T. (2019, December). Study of the prediction of micro-loan default based on Logit model. In 2019 International Conference on Economic Management and Model Engineering (ICEMME) (pp. 260-264). IEEE.
- Djongoue Guy (2015): « Qualité perçue de l'information comptable et décisions des parties prenantes » Thèse de Doctorat, Université de Bordeaux, École Doctorale Entreprise, Économie, Société (Ed 42), Spécialité Sciences De Gestion, p. 376 ;
- Dunn P. (2004). "The impact of insider power on fraudulent financial reporting", *Journal of management*, vol. 30, pp. 397-412.

- Earne J., Jansson T., Koning A. et Flaming M. (2014), Les IMF entièrement nouvelles en Afrique subsaharienne Un modèle commercial pour promouvoir l'accès au financement, p. 44 ;
- Evrard, A., Hexel, D., Kaiser, C., Lurin, J., Marina Decarro, N., Rastoldo, F., & Soussi, A. (2003), De l'orientation au projet de formation. Genève: Service de la recherche en éducation.
- Falk, R. F., & Miller, N. B. (1992). A primer for soft modeling. University of Akron Press.
- Fama, E. F. (1980). Agency problem and the theory of the firm. *Journal of Political Economy*, 88, 288-308.
- Franke, G., & Sarstedt, M. (2019). Heuristics versus statistics in discriminant validity testing: a comparison of four procedures. *Internet research*, 29(3), 430-447.
- Ghafran, C., & O'Sullivan, N. (2013). The governance role of audit committees: Reviewing a decade of evidence. *International Journal of Management Reviews*, 15(4), 381-407.
- Gibbins, M., Richardson, A., & Waterhouse, J. (1990). The management of corporate financial disclosure: opportunism, ritualism, policies, and processes. *Journal of accounting research*, 28(1), 121-143.
- Gonne, J., Kadouamaï, S., & Djoumessi, F. (2021). Contrôle de la qualité de l'information comptable et financière relative aux investissements immatériels par le conseil d'administration: une analyse en contexte de marche financier inactif. *REVUE AFRICAINE DE MANAGEMENT*, 2(6).
- Gonne, M. (2021, June), Ébauche d'une politique de la traduction en Wallonie–Le Congrès wallon de 1905. In *Écrire et (auto-) traduire des langues autochtones: engagement et créativité*. ESIT/ Université de Moncton.
- Grenier, R. H. (2000), An object-oriented model for interorganizational collaborative planning. Nova Southeastern University.
- Guetsop Sateu, F. A. (2022). Caractéristiques du conseil d'administration et qualité de l'information financière: une étude empirique en contexte camerounais. *Question (s) de management*, (41), 15-28.
- Gul, F. A., & Wah, L. K. (2002), Insider entrenchment, board leadership structure and informativeness of earnings insider entrenchment, board leadership structure and informativeness of earnings.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M. et al. (2016), A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) (2nd ed.). Los Angeles: SAGE Publications.

- Hair, J. F., Risher, J. J., Sarstedt, M., & Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review*, Vol. 31, No. 1, 2–24.
- Hair, J., Black, W., Babin, B., Anderson, R. et Tatham, R. 2006, *Multivariate Data Analysis*. 6111, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey.
- Henseler, J. (2018), Partial least squares path modeling: Quovadis?. *Quality & Quantity*, 52(1), 1-8.
- Henseler, J., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the academy of marketing science*, 43, 115-135.
- HILMI, Y. (2013). L'audit interne au Maroc: Degré d'intégration et spécificités de l'entreprise. *Revue marocaine de recherche en management et marketing*, (8).
- Houcine, A. (2014). Qualité de l'information financière et comportement d'investissement: Cas des entreprises tunisiennes cotées. *La revue gestion et organisation*, 2(6), 104-116.
- Houngou, E. C. (2016). La perception de la RSE dans les entreprises de télécommunication privées au Bénin. *Revue Internationale de gestion et d'Economie*, 1(1), 25-48.
- Imhoff, D. (2003), *Farming with the wild: enhancing biodiversity on farms and ranches*. Sierra Club Books.
- Jensen, M. C. (1976), *Reflections on the State of Accounting Research and the Regulation of Accounting*.
- Jensen, M. C. (1993). The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems. *the Journal of Finance*, 48(3), 831-880.
- John, K., & Senbet, L. W. (1998). Corporate governance and board effectiveness. *Journal of banking & Finance*, 22(4), 371-403.
- Kao, L., & Chen, A. (2004). The effects of board characteristics on earnings management. *Corporate Ownership & Control*, 1(3), 96-107.
- Khemakhem, H. (2011) : « Les liens entre les caractéristiques du conseil d'administration et de ses comités et le coût du capital des entreprises canadiennes » (Doctoral dissertation, Université du Québec à Montréal).
- Klein, A. (2002a). Audit committee, board of director characteristics, and earnings management. *Journal of accounting and economics*, 33(3), 375-400.
- Kula, V. (2005). The impact of the roles, structure and process of boards on firm performance: Evidence from Turkey. *Corporate governance: an international review*, 13(2), 265-276.

- Le Joly, K. (1998), Le conseil d'administration: contrôleur ou stratège?. Martinet A. Ch. et RA Thiétart, Stratégies. Actualité et futurs de la recherche, Vuibert, Fnege, 111-132.
- Lennox, C. (2005). Management ownership and audit firm size. Contemporary Accounting Research, 22(1), 205-227.
- Mardessi, S. M. (2021). The effect of audit committee characteristics on financial reporting quality: The moderating role of audit quality in the Netherlands. Corporate ownership and control, 18(3), 19-30.
- Michaïlesco C. (2009), "Qualité de l'information comptable" in Encyclopédie de Gestion, p. 27 ;
- Naciri, A. (2010, Traité de gouvernance d'entreprise: L'approche scolaire. Puq.
- Patton, A., & Baker, J. C. (1987). Why won't directors rock the boat? Harvard Business Review, 65(6), 10.
- Peasnell, K. V., Pope, P. F. & Young, S. (1998). Outside directors, board effectiveness, and. And Earnings Management. Working Paper.
- Pesqueux Y. (2020), Système d'information et organisation, 25 p ;
- Reix et al. (2011) Reix, R., Fallery, B., Kalika, M., & Rowe, F. (2011), Systèmes d'Information et Management des Organisations (6ème ed.): Vuibert.
- Roussel, P. (2005). Méthodes de développement d'échelles de questionnaires d'enquêtes (No. halshs-00008920).
- Sharma, V. D., & Iselin, E. R. (2012). The association between audit committee multiple-directorships, tenure, and financial misstatements. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 31(3), 149-175.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A survey of corporate governance. The journal of finance, 52(2), 737-783.
- Sultana, N. (2015). Audit committee characteristics and accounting conservatism. International Journal of Auditing, 19(2), 88-102.
- Tagne, A. G. F., Onana, A. A., Ateumo, E. G., & Monta, M. N. (2023). Impacts de l'audit externe et de l'audit interne sur la non-conformité des états comptables et financiers au Cameroun. Revue internationale des sciences de l'organisation, 15(2), 61-94.
- Tanyi, P. N., & Smith, D. B. (2015). Busyness, expertise, and financial reporting quality of audit committee chairs and financial experts. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 34(2), 59-89.

- Tchapnga, J. (2016, May). Information Comptable Et Financiere, Et Efficience Du Systeme De Gestion Des Entreprises En Afrique: Application A Un Echantillon De Pme Camerounaises. In Comptabilité et gouvernance (pp. cd-rom).
- Vafeas, N. (2003). Length of board tenure and outside director independence. *Journal of Business Finance & Accounting*, 30(7-8), 1043-1064.
- Vanappelghem C. (2015): «Le rôle et l'efficacité du conseil d'administration selon sa sympathie à l'égard du dirigeant: le cas des firmes françaises cotées» Thèse de doctorat, Sciences de gestion, 251 p.
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1979). The demand for and supply of accounting theories: the market for excuses. *Accounting review*, 54(2).
- Watts, R. L., & Zimmerman, J. L. (1986)., *Positive accounting theory*.
- Yeh, Y. H., & Woidtke, T. (2005). Commitment or entrenchment?: Controlling shareholders and board composition. *Journal of Banking & Finance*, 29(7), 1857-1885.
- Yermack, D. (1996), "Higher market valuation of companies with a small board of director", *Journal of Financial Economics*, vol. 40, pp. 185– 211.
- Zahra, S. et Pearce J. (1989), "Boards of directors and corporate financial performance: A review and integrative model", *Journal of Management*, vol. 15, pp. 291–334.